

SISTEMA DE CODIFICACION DE LA CONDUCTA PARENTAL Y DE LA CONDUCTA FILIAL EN LA SITUACIÓN DE INTERACCION PADRE/MADRE – HIJO/A (SITUACIÓN 3)

(Parental Friendship Coaching Study; Project director: Amori Yee Mikami; Revised 6/2008)

Criterios para evaluar la Conducta de MADRE / PADRE

ELOGIOS

TIEMPO: pasado o presente inmediato.

CONDUCTA: conducta VERBAL

CRITERIOS, que se tienen que cumplir para ser un elogio

1. Se expresa en positivo (Estuviste muy atento a las explicaciones del profesor, es positivo; no te despístate se expresa en negativo; no valdría)
2. Son muy específicas y se muestran en el grupo de juego (por ejemplo, "Me gustó mucho la forma en que compartiste la game boy")
3. Los padres también deben sonar genuinos

ELOGIOS INCOMPLETOS O CON CRÍTICAS, no son un elogio:

- SI c1, NO c2:
"Has jugado muy limpio" o "buen trabajo hoy" o "has estado muy bien" o expresiones similares son expresiones POSITIVAS, PERO NADA ESPECIFICAS
- NO c1, SI c2:
"Fue bueno que *no* acapararas el juego" (negativo) o "Me alegro de que *no* tiraste la pelota con fuerza al igual que los otros niños" (negativo). ESPECIFICAS, PERO EN NEGATIVO
- Si un elogio va seguido o precedido de un comentario negativo son CRÍTICAS.
"¿Has compartido este tiempo, *que sé que es algo con los que siempre tienes problemas en la escuela?*"

"Buen trabajo hoy. *Me gustaría que pudiera ser así más a menudo*".

PUNTUACIÓN:

- Marcar un "1" para elogios (pero no más alto). Si el padre/madre dice una o más veces ejemplos incompletos, siempre y cuando el padre/madre suene genuino (criterio nº 3).
- Para marcar un "2" o "3" en elogios, el padre/madre debe tener ejemplos que cumplan los tres criterios anteriores.

RETROALIMENTACIÓN CONSTRUCTIVA (respuestas o comentarios constructivos)

TIEMPO: Tiene que incluir una ACCIÓN FUTURA.

CONDUCTA: verbal

CRITERIOS que se tienen que cumplir para ser una RC

1. Se expresa en positivo acerca de los comportamientos que podrían ser mejorados (por ejemplo, "la próxima vez, ¿por qué no le preguntas al otro chico si puedes jugar? ¿Qué crees que le podrías decir? ")
2. Información específica
3. El tono de voz tiene que ser afectuoso o neutro. No pueden sonar irritados, frustrados o enojados.

RC INCOMPLETAS O CON CRÍTICAS O CON EMOCIONES NEGATIVAS, no son RC, pueden ser **CRÍTICAS**

- NO c1, SI c2, NO c3
"Empezaste a correr justo después de que salimos del coche (específico, c2), ¿qué fue lo que te dije?" (se enmarca negativamente, fallo c1; los padres suenan un poco irritados, falla c3)

- ¿RETROALIMENTACIÓN CONSTRUCTIVA O CRÍTICA? Por ejemplo, cuando preguntan a los niños "¿qué piensas que deberías haber hecho de otra manera en esa situación?" O "¿cómo crees que se sentía el otro niño/a cuando hiciste eso?"

- Retroalimentación constructiva: si el padre/madre usa la estrategia para Ayudar a entrenar a identificar conductas específicas, enmarcadas en lo positivo, y el padre/madre tiene un tono calmado y atento durante la conversación.
- Se trata de una crítica, si el padre/madre usa la estrategia para
 - que el niño/a entienda que se ha portado mal, que diga algo como "me equivoqué".
 - ejercer poder sobre su hijo/a para que éste admita los errores o irregularidades (opuesto a fomentar la reflexión acerca de comportamientos alternativos).
 - si parece enfadado o irritado.

PUNTUACIÓN: Aplicar criterios generales

CRÍTICA

DEFINICIÓN: La cantidad de irritación, hostilidad, crítica y desprecio que se muestra en la interacción entre padre/madre e hijo/a. O cuando el padre/madre trata de sacar a luz los comportamientos negativos que quieren cambiar del hijo/a

TIEMPO: cualquier tiempo

CONDUCTA: verbal y/o no verbal

CRITERIOS: Cualquiera de estos 3 criterios es suficiente para hacer que el comentario sea una crítica.

Ejemplo: *“Tu eres un salvaje y un escandaloso, eres el único chico así que hay aquí”*

- Enmarcada negativamente, (*eres un salvaje y un escandaloso*) o en el control de la conducta (*“deja de tocar eso” en lugar de “deja tus manos quietas, por favor”*)
- Viendo sus conductas como rasgos de personalidad (*eres*) vs. especificidad
- Utilizando un tono irritado y frustrado de la voz / lenguaje corporal. (*el padre/madre muestra signos de estar enfadado*)

PUNTUACIÓN: Aplicar criterios generales

CALIDEZ CON EL NIÑO/A

DEFINICIÓN: Trata de reflejar el grado de interacción cálida/ amorosa por parte de los padres, o el disfrute del padre/madre con el niño/a y la proyección para el niño/a que lo ama

TIEMPO: Durante la entrevista

CONDUCTA: no verbal (tono, gestos, signos de disfrute)

PUNTUACIÓN

- Se puntúa con 2 o 3 si hay risas, sonrisas, acompañado afecta, bromean, realmente los padres participan con el niño; potencialmente, el padre/madre puede abrazar al niño/a o hacer que el niño/a se siente en su regazo.
- Se puntúa con 1 Si el padre/madre parece agradable en general con el niño/a todo el tiempo, pero no hay ninguna muestra de risas, abrazos, o disfrute.
- Usted puede dar un 0 en calidez por cualquiera de estas situaciones: molesto/a, irritado/a, desconectado/a, incómodo/a, con afecto plano, sin matices, o deprimido. (pero puntúe estas conductas en el código de “irritabilidad”- dimensión más abajo-).

SENSIBILIDAD HACIA EL NIÑO/A

DEFINICIÓN: Grado en el que el padre/madre está interesado/a en la conducta del hijo/a, responde a sus necesidades y no trata de corregirle o enseñarle. Está centrado o interesado en escuchar y entender al niño.

Este es un padre/madre que se ve:

- en sintonía con las necesidades del niño/a *“parece que echas de menos el juego de allá afuera”*
- Se sitúa a nivel del niño/a,
- muestra empatía y conectividad con los sentimientos del niño/a
- cuando el niño/a se quiere sentar en el suelo, este padre/madre se sienta junto al niño/a para estar al mismo nivel.
- encuadra su retroalimentación positiva diciendo *“entiendo lo emocionado que estabas al jugar el juego (encuadre), pero la próxima vez deja que tu amigo mueva su propia pieza”* (retroalimentación positiva).

TIEMPO: durante la entrevista

CONDUCTA: verbal y no verbal

PUNTUACIÓN:

- Se dan 3 puntos a un padre/madre que escucha de forma genuina, que está verdaderamente interesado/a en lo que el niño/a está diciendo y se ajusta a él/ella.
- Se dan 2 puntos a un padre/madre y un niño/a que tienen una interacción de ida y vuelta, donde el padre/madre escucha razonablemente y responde, pero no hay fuertes muestras de empatía.
- Se da 1 punto a un padre/madre que hace un montón de preguntas que son razonablemente apropiadas y el niño/a responde a estas con una sola palabra, y el padre/madre ignora eso, y continúa preguntando sin obtener mejoras en las respuestas.
- Se dan 0 puntos a un padre/madre que no se interesa o no se relacionan con el niño/a de una forma que al niño/a no le resulta interesante: padre/madres que no está enganchado/a o en sintonía con las necesidades del niño/a, o aún peor, que habla para sí mismo/a mientras que el niño/a no está escuchando.

IRRITABILIDAD CON EL NIÑO/A

DEFINICIÓN: Se trata de un padre/madre de familia que parece no agradarle la interacción con su hijo. Se muestra irritable, frustrado/a o molesto/a.

TIEMPO: durante la entrevista

CONDUCTA: no verbal y/o verbal

Motivos de irritabilidad:

- Puede ser porque el padre/madre está tratando mucho para controlar que el niño/a no salga corriendo de la sala (pero señalar aquí que algunos padres/madres manejan este tipo de situaciones con retroalimentación constructiva y calidez: "ven aquí, tontito", dicho en un tono cariñoso").
- Puede ser que el padre/madre esté frustrado/a por el comportamiento del niño/a que acaba de suceder en el grupo de juego.

Cuando hay alta irritabilidad, probablemente también hay crítica alta, pero en teoría un padre/madre puede sentarse en la interacción de manera que parezca muy amargado y enojado todo el tiempo, pero no dice nada sobre el comportamiento del niño/a que no le gusta, y esto sería un "3" en irritabilidad y un "0" en crítica (y un "0" en todos los otros códigos).

PUNTUACIÓN: Aplicar criterios generales

Criterios para evaluar la conducta del HIJO/A

DESOBEDIENTE

DEFINICIÓN: El niño/a rehúsa a escuchar al padre/madre y no quiere participar en la discusión ni en la tarea encomendada.

TIEMPO: durante la entrevista

CONDUCTA: verbal y/o no verbal

CRITERIOS: Tiene que ser una petición directa y definida o un intento por parte del padre/madre de conseguir que el niño/a se comporte, conteste preguntas o se mantenga en la habitación.

No cuenta como desobediencia:

- El padre/madre puedes estar luchando por controlar que el niño/a se mantenga en la habitación y que continúe participando en la conversación.
- Si el niño/a tiene un berrinche o se tira al piso, pero sigue hablando con el padre/madre y el padre/madre no hace ningún intento por que el niño/a se levante y se siente en la silla.
- Si el niño/a en general está tranquilo, pero por momentos se ve como incómodo y quiere salir de la habitación tan pronto como sea posible, pero no está activamente desafiando las peticiones de su padre/madre (puede puntuarse como bajo en calidez).

PUNTUACIÓN: Aplicar criterios generales

DISCUTIDOR/A

DEFINICIÓN: El niño/a discute cuando el padre/madre le da una instrucción al niño/a sobre cómo cambiar un comportamiento o le da una instrucción

TIEMPO: Durante la entrevista

CONDUCTA: verbal

Ejemplos:

- *“eso no es cierto”*
- *“eso no es lo que hice”*
- *“fue su culpa”*
- *“a él no le importa que yo haya tomado su lápiz”.*

CALIDEZ HACIA EL PADRE/MADRE

DEFINICIÓN: Actitud cálida y amorosa del hijo/a hacia su padre/madre, el niño/a está contento/a, relajado/a, y cómodo/a con su padre/madre, y está pasando un buen tiempo

TIEMPO: durante la entrevista

CONDUCTA: no verbal

PUNTUACIÓN:

- Se puntúa como 3 al niño/a que se ve que quiere hablar con su padre/madre sobre alguna cosa y puede sentirse emocionado/a de explicar cosas a su padre/madre, o puede verse solamente feliz y contento/a al estar en la presencia de su padre, podrían sonreír o reír mucho, también pueden abrazar a su padre, o alcanzar su brazo y cogerse de éste. Teniendo muestras de afecto físico.

CRITERIOS GENERALES DE PUNTUACIÓN

Todos los códigos, tanto para padre/madre como para el hijo/a, se puntúan en una escala del 0 al 3, donde 3 significa que la conducta estuvo muy presente y 0 que no estuvo presente

0 = No hay evidencia de este comportamiento

1 = Hubo un incidente menor de este comportamiento, que no es muy generalizado, y no se cree que la otra persona lo vaya a recordar como un niño/a o un padre/madre que “haga este comportamiento frecuentemente”

2 = Más de un incidente menor de ese código de comportamiento, se ve como un comportamiento generalizado. O un incidente destacado sin incidentes menores.

3 = Más de un incidente destacado o solo un incidente destacado y al menos un incidente menor del mismo código de comportamiento.

CÓDIGOS GLOBALES

En general, ¿en qué medida cree que este niño/a hizo amigos/as en este grupo de juego?

- En su opinión, ¿cuán hábil socialmente cree que se mostró hoy este niño/a?, ¿en qué medida cree que a los otros niños/as les gusta este niño/a y querrían volver a jugar con él/ella?

En general, ¿en qué medida cree que el padre/madre han ayudado a su hijo/a a hacer amigos/as durante la actividad estructurada y el juego libre?

- ¿Cree que, durante la actividad estructurada y el juego libre, el padre/madre hizo cosas que ayudaron al niño/a a hacer amigos/as? En otras palabras, ¿su opinión general es que este padre/madre está ayudando al niño/a a conocer a otros niños/as, a jugar bien y a entablar relaciones? Si cree que el padre/madre no interactuó mucho con el niño/a, pero que el niño/a no necesitaba que el padre/madre interviniera porque ya lo estaba haciendo bien, entonces este código seguiría siendo una puntuación alta siempre que piense que el padre/madre probablemente reconoció eso y se retiró de forma apropiada.

En general, ¿en qué medida cree que el padre/madre utilizó eficazmente el periodo de interacción padre/madre-hijo/a para ayudar a su hijo/a a hacer amigos/as?

- ¿Cree que, durante el periodo de interacción, el padre/madre hizo cosas que ayudaron al niño/a a hacer amigos/as? En otras palabras, ¿su opinión general es que este progenitor hizo comentarios, elogios y comentarios útiles al niño/a de forma que éste/a los asimilará, y cree que en el futuro mejorará su capacidad para hacer amigos/as? Si cree que el padre/madre no dio al niño muchos comentarios constructivos sobre cómo mejorar, pero que el niño/a no necesitaba que el progenitor le dijera esas cosas porque ya lo estaba haciendo bien, entonces este código seguiría teniendo una puntuación alta, siempre que piense que el progenitor probablemente lo reconoció y luego se retractó adecuadamente.

Todos estos códigos globales se puntúan con una métrica de 0 a 3, donde 0 = nada eficaz, 1 = poco eficaz u ocasionalmente eficaz, 2 = medianamente eficaz, 3 = muy eficaz.